

Автоматизація як стратегічна ініціатива для підприємництва

Дерба Володимир Степанович

Магістр, Випускник Національного університету «Львівська політехніка»
79013, м. Львів. вул. Степана Бандери, 12, <https://orcid.org/0009-0000-0231-516X>

Прийнято: 15.06.2024 | Опубліковано: 29.06.2024

Анотація. У статті розглядається роль автоматизації в сучасному бізнес-середовищі як важливого інструменту підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств. Автор акцентує увагу на перевагах автоматизації в контексті швидко змінюваного ринку, де технологічні інновації стають ключовими факторами для досягнення успіху. Основна мета автоматизації полягає в оптимізації бізнес-процесів, зменшенні витрат, підвищенні швидкості виконання завдань і покращенні якості обслуговування клієнтів.

Автор аналізує основні етапи впровадження автоматизації, починаючи з моделювання бізнес-процесу до реалізації технологічних рішень та управління змінами. Наголошується, що важливо враховувати всі аспекти процесу, щоб досягти максимальної ефективності і конкурентоспроможності. Акцент робиться на виборі відповідних технологій, таких як системи ERP, CRM, BPM, системи управління бізнес-аналітикою та ін.. Окремо висвітлюються питання управління змінами, навчання персоналу, а також аспекти безпеки даних та відповідності нормативним вимогам. Стаття також підкреслює необхідність постійного

моніторингу результатів автоматизації для досягнення оптимальних результатів і забезпечення довгострокового успіху бізнесу.

Результати дослідження підтверджують, що автоматизація є ключовим елементом для досягнення конкурентних переваг у сучасному бізнес-середовищі. Для ефективного впровадження автоматизації підприємства повинні ретельно підходити до кожного етапу процесу - від оцінки потреб і вибору технологій до управління змінами і забезпечення безпеки даних. Постійний моніторинг і аналіз результатів автоматизації є критичними для підтримки і покращення бізнес-процесів, що в кінцевому рахунку забезпечує успіх і стійкість підприємства на ринку.

Ключові слова: автоматизація, стратегічна ініціатива, бізнес-процеси, ERP, CRM, управління змінами, безпека даних.

Automation as a strategic initiative for the company

Derba Volodymyr Stepanovych

Master's degree, Graduate of Lviv Polytechnic National University, 79013, Lviv city. St. Stepana Bandera, 12, <https://orcid.org/0009-0000-0231-516X>

***Abstract.** The article considers the role of automation in the modern business environment as a key tool for increasing the efficiency and competitiveness of enterprises. The author emphasizes the advantages of automation in the context of a rapidly changing market, where technological innovations become key factors for success. The main goal of automation is to optimize business processes, reduce costs, increase the speed of tasks and improve the quality of customer service.*

The author analyzes the main stages of the implementation of automation, starting from business process modeling to the implementation of technological solutions and change management. It is emphasized that it is important to consider all aspects of the process in order to achieve maximum efficiency and competitiveness. Particular emphasis is placed on the selection of appropriate

technologies, such as ERP systems, CRM, BPM, business intelligence management systems, etc. Issues of change management, personnel training, as well as aspects of data security and compliance with regulatory requirements are separately covered. The article also highlights the need for continuous monitoring of automation results to achieve optimal results and ensure long-term business success.

The research findings confirm that automation is a key element in achieving competitive advantage in today's business environment. For the effective implementation of automation, enterprises must carefully approach each stage of the process - from assessing needs and choosing technologies to managing changes and ensuring data security. Constant monitoring and analysis of automation results is critical for maintaining and improving business processes, which ultimately ensures the success and sustainability of the enterprise in the market.

Keywords: *automation, strategic initiative, business processes, ERP, CRM, change management, data security.*

Постановка проблеми. У сучасному динамічному бізнес-середовищі автоматизація процесів стала ключовою стратегією для підвищення ефективності, конкурентоспроможності та адаптивності підприємств. Однак, незважаючи на очевидні переваги автоматизації, багато підприємств стикаються з численними проблемами при впровадженні автоматизованих рішень. Ці проблеми можуть значно ускладнити процес інтеграції нових технологій та негативно вплинути на їхню ефективність.

Зважаючи на наявні проблеми, підприємства повинні ретельно підходити до процесу автоматизації, враховуючи всі можливі ризики та труднощі. Правильне визначення цілей, вибір відповідних технологій, ефективне управління змінами, моніторинг результатів, забезпечення безпеки даних і фінансове планування є критичними для успішного впровадження автоматизації як стратегічної ініціативи. Подолання цих проблем забезпечить максимальну вигоду від автоматизації та підвищить шанси на досягнення довгострокового успіху підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми автоматизації управління на підприємствах досліджували багато вітчизняних учених, зокрема: Буряк Є. В., Кравчук О. А., Лобунець Т. В. [1], Гадецька З.М. [2], Гарафонова О.І., Жосан Г.В. [3], Гуменна Ю. Г., Гура О. Ю. [4], Каліна І. І., Палій С. А., Шуляр Н. М. [6], Кириченко С.О., Баранніков М. О. [7], Лошенюк О. В. [8], Чернікова Н.М. [10], Яворська О. Г. [11] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. При розгляді автоматизації як стратегічної ініціативи для підприємства можна виділити кілька проблем, які залишаються недостатньо вирішеними або вимагають подальшого дослідження.

Багато підприємств недостатньо усвідомлюють важливість систем моніторингу для оцінки ефективності автоматизації. Належний вибір інструментів і методик моніторингу результатів автоматизації залишається актуальною проблемою, що потребує вирішення для забезпечення оперативного реагування на зміни та коригування стратегій. Автор статті обґрунтовує необхідність постійного моніторингу для комплексної оцінки ефективності автоматизації, виявлення та усунення проблем, адаптації до змін, забезпечення якості та оцінки фінансових результатів. Додатково розглянуто сучасні інструменти та методики, що можуть бути застосовані для моніторингу результатів автоматизації.

Окрім цього, важливою, але часто недооціненою, є проблема управління змінами, що супроводжують процес автоматизації. Проблеми, такі як опір з боку працівників, недостатня підготовка і навчання, можуть значно вплинути на ефективність автоматизації. Автор пропонує ключові заходи для ефективного управління цими аспектами при впровадженні автоматизації бізнес-процесів на підприємстві.

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз ролі автоматизації бізнес-процесів у сучасному управлінні, її вплив на ефективність і конкурентоспроможність підприємств. Для досягнення мети в процесі дослідження поставлено наступні завдання:

1. Визначити роль автоматизації та її переваги для підприємств в сучасному бізнес-середовищі.

2. Окреслити етапи та аспекти впровадження автоматизації на підприємстві.

3. Визначити важливість постійного моніторингу результатів автоматизації.

Виклад основного матеріалу. Автоматизація в сучасному бізнес-середовищі відіграє дуже важливу роль, забезпечуючи підприємствам інструменти для підвищення ефективності, зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності. В умовах швидкого технологічного прогресу і глобалізації ринку, автоматизація стає не просто вибором, а необхідністю для забезпечення сталого розвитку і успіху компаній.

Автоматизація бізнес-процесів є важливим інструментом для підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств. Вона дозволяє оптимізувати операції, знижувати витрати, підвищувати якість обслуговування і швидкість реакції на змінювані умови ринку. Крім того, автоматизація сприяє інноваціям і стратегічному розвитку, що є критично важливим для забезпечення довгострокового успіху і конкурентних переваг на сучасному ринку. В умовах глобалізації та швидких технологічних змін, автоматизація стає не просто вибором, а необхідністю для забезпечення сталого розвитку і процвітання підприємства.

Згідно з дослідженням Гарафонові О.І. та Жосан Г.В., автоматизація бізнес-процесів передбачає «використання автоматичних систем для автоматизації рутинних завдань, що сприяє підвищенню продуктивності та зниженню витрат на робочу силу» [3, с.165]. Це дозволяє звільнити людські ресурси для виконання більш стратегічних і креативних завдань, а також знизити ризики та підвищити ефективність підприємства [3, с.165].

Метою автоматизації бізнес-процесів підприємства є досягнення ряду стратегічних і оперативних цілей, які забезпечують зростання ефективності, конкурентоспроможності та довгострокового його успіху (рис.1).

Рис.1. Основні цілі автоматизації бізнес-процесів підприємства

Джерело: складено автором на основі [3, 7, 8]

Цілі автоматизації бізнес-процесів підприємства охоплюють різні напрямки діяльності підприємства, від підвищення ефективності і зниження витрат до покращення якості обслуговування клієнтів і управлінських процесів. Впровадження автоматизації дозволяє створити сприятливі умови для розвитку компанії, забезпечити її гнучкість і адаптивність, а також стимулювати інновації.

За словами Кириченка С.О., автоматизація основних бізнес-процесів дозволяє підвищити стабільність функціонування компанії, оптимізувати витрати і зменшити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на підприємство. Перехід від людських ресурсів до комп'ютерних систем є важливим етапом розвитку підприємств, а реалізація автоматизації на ранніх стадіях надає унікальні конкурентні переваги на ринку [7, с.112].

Отже, автоматизація бізнес-процесів є важливим інструментом сучасного управління, що забезпечує значну підтримку для підприємств у різних аспектах їхньої діяльності. Впровадження автоматизованих систем в управлінській сфері має ряд переваг, які сприяють підвищенню ефективності,

зниженню витрат і покращенню загального функціонування організації.

Одна з найважливіших переваг автоматизації - це підвищення точності виконання завдань і зменшення ймовірності помилок. Людський фактор часто є джерелом помилок, особливо при виконанні рутинних або об'ємних завдань. Автоматизовані системи, завдяки своїм алгоритмам і попередньо налаштованим процесам, забезпечують високий рівень точності при обробці даних і виконанні завдань. Це критично важливо в управлінні фінансами, обробці замовлень, управлінні запасами та інших сферах, де помилки можуть призвести до значних фінансових втрат і репутаційних ризиків [4].

Автоматизація дозволяє значно прискорити обробку даних, що є важливим фактором у швидко змінюваних умовах бізнесу. Завдяки автоматизованим системам, завдання, які раніше займали години або навіть дні, тепер можуть бути виконані за лічені хвилини. Це дозволяє організаціям оперативно реагувати на зміни в ринкових умовах, швидше приймати рішення і адаптуватися до нових викликів.

Однією з основних переваг автоматизації є зменшення витрат на управлінські процеси. Зниження витрат на працевитрати, оптимізація використання ресурсів і зменшення помилок ведуть до зниження загальних операційних витрат. Це дозволяє підприємствам зберігати фінансові ресурси і підвищувати свою конкурентоспроможність.

Автоматизація також позитивно впливає на комунікацію і співпрацю всередині організації. Інструменти автоматизації, такі як корпоративні платформи і системи управління проектами, полегшують обмін інформацією і координацію дій між різними відділами і командами. Це сприяє більш ефективній командній роботі і покращує загальну продуктивність підприємства [4].

Автоматизація також відіграє ключову роль у оптимізації ресурсів. Звільнивши працівників від рутинних завдань, підприємства можуть спрямувати людські ресурси на більш стратегічні та креативні завдання. Це підвищує загальну продуктивність і ефективність організації. Крім того,

автоматизація допомагає ефективніше використовувати матеріальні та фінансові ресурси, знижуючи витрати на їх утримання та обслуговування.

Окрім того, автоматизація ще забезпечує розширені можливості для збору і аналізу даних. Сучасні автоматизовані системи можуть обробляти великі обсяги інформації і генерувати детальні звіти в реальному часі. Це дозволяє керівникам отримувати точні і актуальні дані для прийняття рішень, що сприяє ефективному управлінню і стратегічному плануванню. Автоматизація аналітики також дозволяє виявляти тенденції, прогнозувати майбутні результати і визначати нові можливості для розвитку бізнесу [4].

Автоматизація також сприяє стандартизації бізнес-процесів, що забезпечує їх однаковий рівень якості та послідовності. Стандартизовані процеси зменшують варіації у виконанні завдань і підвищують загальну ефективність. Це особливо важливо для великих підприємств з численними відділами і філіями, де необхідно забезпечити єдині стандарти виконання і контроль якості на всіх рівнях. Автоматизовані системи допомагають підприємствам дотримуватися нормативних вимог шляхом автоматичного збору і зберігання необхідної документації і звітів. Це знижує ризики юридичних і фінансових санкцій, що можуть виникати через недотримання регуляторних вимог. Автоматизація забезпечує відповідність нормативам і зменшує ризики для організації.

Таким чином, автоматизація в управлінській сфері приносить численні переваги, включаючи підвищення точності, швидкості, ресурсної ефективності, покращення аналітики, стандартизацію процесів і забезпечення відповідності нормативним вимогам. Вона також сприяє зменшенню витрат, покращенню комунікації, підвищенню прозорості і контролю, а також забезпечує гнучкість і адаптивність. Впровадження автоматизації є стратегічно важливим кроком для будь-якого підприємства, яке прагне досягти високих результатів і підтримувати свою конкурентоспроможність на сучасному ринку [2].

Автоматизувати можна будь-який бізнес, але складна автоматизація не

завжди потрібна. Спочатку треба з'ясувати, для яких процесів потрібне встановлення програмного забезпечення (ПЗ). Також важливо визначити, скільки часу працівники витрачають на виконання завдань вручну. За підсумками можна зрозуміти, наскільки буде доцільною автоматизація бізнес-процесів.

Розглянемо особливості автоматизації для бізнесу різного масштабу [17]:

1. Малий бізнес може використовувати готові технічні рішення та не купувати розробку програми за індивідуальним проектом. Майже в кожному програмному забезпеченні є тестова версія з базовим функціоналом, використовуючи яку можна зрозуміти, чи закриває програма потреби бізнесу.

2. Великі компанії зазвичай автоматизують усі бізнес-процеси. Це недешево, але дозволяє створити єдину систему та збільшує ефективність бізнесу. При цьому автоматизація, як правило, відбувається за індивідуальним проектом, при розробці якого аналізуються особливості роботи компанії. Без використання спеціального програмного забезпечення великому бізнесу складно розширюватися.

Автоматизація не потрібна, якщо: компанія лише починає свою роботу; компанія працює з одними і тими ж замовниками і не розширює чи не планує розширення клієнтської бази; бізнес-процеси організації не стабільні і постійно змінюються; витрати на автоматизацію більші, ніж очевидна фінансова вигода.

Процес автоматизації бізнес-процесів є складним та включає кілька ключових етапів, що дозволяють забезпечити ефективне впровадження технологічних рішень. Цей процес не лише включає вибір відповідних інструментів і систем, але й передбачає детальне планування і аналіз для досягнення оптимальних результатів. Лошенко О.В. [8] у своєму дослідженні пропонує такі основні етапи автоматизації бізнес-процесів:

1 етап. Моделювання бізнес-процесу. На першому етапі необхідно провести моделювання бізнес-процесів. Моделювання включає в себе

візуалізацію і документування існуючих процесів для подальшого аналізу. Це допомагає зрозуміти, як виконуються завдання, які ресурси використовуються і які є слабкі місця.

2 етап. Детальний опис бізнес-процесів. Після моделювання, наступний крок – це детальний опис бізнес-процесів. Це включає в себе створення чіткої і повної документації для кожного процесу, що описує його структуру, завдання, відповідальних осіб та очікувані результати.

3 етап. Вибір інструментів для автоматизації. Після визначення процесів, які підлягають автоматизації, настає етап відбору найбільш зручних інструментів для реалізації автоматизації. Це включає в себе аналіз і вибір технологічних рішень, які найкраще підходять для виконання завдань і контролю за їх виконанням.

4 етап. Вибір системи автоматизації. Після визначення інструментів і інфраструктури, наступний етап – це відбір системи автоматизації, яка найкраще відповідає встановленим цілям і вимогам бізнесу. Це включає в себе детальний аналіз системи, її функціональності та можливостей інтеграції [8].

Системи для автоматизації бізнес-процесів підприємства можна поділити на кілька основних категорій, в залежності від їх функціональних можливостей, призначення та рівня інтеграції (табл.1).

Таблиця 1

Системи для автоматизації бізнес-процесів підприємства

Системи	Опис	Приклади
1	2	3
Системи управління підприємством (ERP)	Інтегровані системи, що об'єднують різні функціональні області бізнесу, такі як фінанси, виробництво, логістика та інші.	SAP ERP, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics 365
Системи для управління фінансами (Financial Management Systems)	Системи, які автоматизують облік фінансових операцій, планування бюджету, звітність і аналіз фінансових показників.	QuickBooks, NetSuite, Sage Intacct

1	2	3
Системи автоматизації маркетингу (Marketing Automation Systems)	Інструменти для автоматизації маркетингових кампаній, сегментації аудиторії, управління рекламними кампаніями та аналізу результатів.	HubSpot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud
Системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)	Системи для управління інформацією про клієнтів, відстеження продажів, аналізу поведінки клієнтів і покращення обслуговування.	Salesforce, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365 CRM
Системи управління бізнес-процесами (BPM)	Інструменти для моделювання, автоматизації, моніторингу і оптимізації бізнес-процесів.	Bizagi, Pega BPM, IBM Business Automation
Системи управління проектами (Project Management Systems)	Платформи для планування, моніторингу і управління проектами, розподілу ресурсів і управління завданнями.	Asana, Trello, Microsoft Project
Системи управління складом (WMS)	Системи для управління операціями на складі, включаючи облік запасів, обробку замовлень і управління логістикою.	Manhattan Associates, JDA Warehouse Management, Oracle WMS
Системи управління кадрами (HRMS)	Інструменти для автоматизації процесів управління персоналом, включаючи рекрутинг, облік робочого часу, компенсації і навчання.	Workday, ADP Workforce Now, BambooHR
Системи управління документами (DMS)	Платформи для зберігання, організації, управління і контролю доступу до документів і інформаційних ресурсів.	DocuSign, SharePoint, M-Files
Системи управління бізнес-аналітикою (BI)	Інструменти для збору, аналізу і візуалізації даних з метою підтримки прийняття рішень на основі інформації.	Tableau, Power BI, QlikView

Джерело: складено автором на основі [2, 7, 8, 10, 13, 15, 16]

Як демонструє табл.1, існує багато програмних продуктів для автоматизації бізнес-процесів. Більше того цей перелік може бути значно розширений, адже було виокремлено лише найпопулярніші з них. Вибір відповідної системи для автоматизації залежить від специфіки бізнесу, потреб компанії і типу процесів, що потребують автоматизації. Різноманітність доступних рішень дозволяє кожному підприємству знайти оптимальний інструмент для досягнення своїх цілей і покращення результатів діяльності.

При впровадженні автоматизації бізнес-процесів важливо не лише забезпечити технічний аспект реалізації, але й ретельно спланувати управління змінами, навчання персоналу, аспекти безпеки даних та

Таблиця 2

Управлінські аспекти впровадження автоматизації бізнес-процесів на підприємстві

Аспекти	Опис	Ключові заходи
Управління змінами	Процес планування, впровадження і контролю змін в організації, з метою мінімізації негативного впливу на бізнес-процеси та забезпечення досягнення бажаних результатів	1) розробка плану управління змінами 2) встановлення чіткої комунікації з усіма зацікавленими сторонами 3) залучення персоналу до процесу змін
Навчання персоналу	Процес підготовки працівників до роботи з новими системами або технологіями, що включає в себе освоєння нових навичок і знань для покращення їхньої продуктивності та ефективності в роботі	1) проведення орієнтаційних тренінгів 2) надання ресурсів для самостійного навчання 3) постійна підтримка після впровадження
Безпека даних	Включає в себе всі заходи, спрямовані на захист інформації від несанкціонованого доступу, втрати, модифікації або знищення.	1) проведення аудиту безпеки 2) впровадження шифрування даних 3) розробка політики доступу до даних
Відповідність нормативним вимогам	Передбачає дотримання всіх юридичних, регуляторних і стандартних вимог, що стосуються автоматизації бізнес-процесів.	1) перевірка відповідності регуляторним вимогам (GDPR, HIPAA тощо) 2) ведення детальної документації

Джерело: розроблено автором на основі [4, 7, 8]

Автоматизація бізнес-процесів може значно підвищити ефективність організації, проте її успішне впровадження вимагає комплексного підходу. Ретельне управління змінами, ефективне навчання персоналу, забезпечення безпеки даних та відповідність нормативним вимогам є критично важливими для досягнення позитивних результатів. Тільки інтеграція технічних і управлінських аспектів дозволить максимально реалізувати потенціал автоматизації бізнес-процесів.

Однак впровадження автоматизації не є кінцевою метою. Для забезпечення довгострокового успіху і досягнення максимальних вигод від автоматизованих систем необхідний постійний моніторинг результатів. Цей

процес, на нашу думку, є вельми важливим з кількох ключових причин:

1. Оцінка ефективності та досягнення цілей. Моніторинг результатів автоматизації дозволяє оцінити, наскільки ефективно автоматизовані процеси виконують свої завдання. Це включає перевірку досягнення встановлених ключових показників ефективності (KPI), таких як продуктивність, точність, швидкість обробки даних та інші критичні показники. Регулярний моніторинг дозволяє виявити, чи відповідають результати очікуванням і бізнес-цілям. Якщо результати не відповідають плану, це сигналізує про необхідність корекції процесів або технологій [1].

2. Виявлення та усунення проблем. Незважаючи на ретельне планування, автоматизація може супроводжуватися непередбаченими проблемами, такими як збої в системах, помилки в алгоритмах або інтеграційні конфлікти. Постійний моніторинг допомагає оперативно виявити і усунути ці проблеми. Швидка реакція на неполадки мінімізує можливі збитки і забезпечує безперервність бізнес-процесів. Без регулярного моніторингу проблеми можуть залишатися непоміченими до того моменту, поки вони не стануть серйозними і дорогими для усунення.

3. Адаптація до змін. Бізнес-середовище та технології постійно змінюються. Нові вимоги ринку, зміни в законодавстві, технологічні інновації - всі ці фактори можуть вплинути на ефективність автоматизованих систем. Постійний моніторинг дозволяє компаніям адаптувати автоматизовані процеси до нових умов. Це може включати оновлення програмного забезпечення, модифікацію робочих процесів або інтеграцію нових технологій для підтримання конкурентоспроможності [1].

4. Забезпечення якості. Автоматизація часто має на меті підвищення якості обслуговування клієнтів або виробничих процесів. Моніторинг результатів допомагає переконатися, що автоматизовані системи підтримують високий рівень якості, відповідно до встановлених стандартів. Регулярний аналіз результатів дозволяє виявити будь-які відхилення або проблеми з якістю і вчасно їх усунути.

5. Оцінка фінансових результатів. Автоматизація часто є дорогою інвестицією, і важливо оцінити її фінансову доцільність. Моніторинг результатів дозволяє аналізувати витрати на автоматизацію в порівнянні з отриманими вигодами. Це включає аналіз повернення інвестицій (ROI), що дозволяє виявити, чи виправдовують витрати очікувані вигоди, такі як зниження витрат, підвищення продуктивності і зменшення помилок.

6. Підтримка безпеки та відповідності. Автоматизовані системи часто обробляють чутливу інформацію. Моніторинг результатів також включає перевірку аспектів безпеки та відповідності нормативним вимогам. Регулярна перевірка допомагає забезпечити, що системи відповідають стандартам безпеки та захищені від можливих загроз або порушень [1].

Існує велика кількість інструментів і методик моніторингу результати автоматизації. Найпопулярніші з них наведено на рис.2.

Рис.2. Інструменти і методики моніторингу результатів автоматизації бізнес-процесів підприємства

Джерело: складено автором на основі [1, 13, 14, 15, 16]

Вибір конкретних інструментів і методик для моніторингу результатів автоматизації залежить від специфіки бізнесу, цілей автоматизації та наявних ресурсів. Комплексний підхід до моніторингу допоможе забезпечити успішне впровадження автоматизації і досягнення запланованих результатів.

Висновки. Отже, автоматизація бізнес-процесів стала ключовим елементом сучасного управління, забезпечуючи значні переваги для підприємств. Вона не лише оптимізує рутинні операції, знижує витрати і покращує якість обслуговування, а й сприяє стратегічному розвитку та інноваціям. В умовах швидкого технологічного прогресу і глобалізації, автоматизація перетворюється на необхідний інструмент для досягнення стратегічного розвитку та конкурентоспроможності компаній.

Реалізація автоматизації вимагає не лише технічного впровадження систем, але й ретельного управління змінами, навчання персоналу, забезпечення безпеки даних та дотримання нормативних вимог. Для успішного впровадження автоматизації потрібно враховувати специфіку бізнесу, вибирати відповідні інструменти та системи, адаптувати їх до змінюваного середовища і потреб організації.

Автоматизація приносить численні вигоди: від підвищення точності і швидкості виконання завдань до зниження витрат і покращення комунікації. Вона також дозволяє ефективніше використовувати ресурси, оптимізувати обробку даних і стандартизувати бізнес-процеси, що підвищує їхню якість і послідовність.

Однак, навіть після впровадження автоматизації, важливо здійснювати постійний моніторинг результатів. Це дозволяє оцінювати ефективність процесів, виявляти та усувати проблеми, адаптуватися до нових умов, підтримувати якість і аналізувати фінансові результати. Регулярний моніторинг також забезпечує відповідність нормативним вимогам і підтримку безпеки даних.

Таким чином, автоматизація бізнес-процесів є стратегічно важливим кроком для будь-якого підприємства, яке прагне досягти високих результатів

і підтримувати свою конкурентоспроможність. Впровадження автоматизації, разом із ретельним управлінням і моніторингом, забезпечить довгостроковий успіх і ефективність організації.

Список використаних джерел

1. Буряк Є. В., Кравчук О. А., Лобунець Т. В. (2023). Аналіз сучасних тенденцій автоматизації системи моніторингу результативності менеджменту підприємства. *Академічні візії*. 2023. № 17. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/265>
2. Гадецька З.М. CRM-системи як засіб автоматизації бізнес-процесів торговельного бізнесу. *Цифрова економіка та економічна безпека*, №1 (10), 2024. С. 3-7. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.10-1>
3. Гарафонова О.І., Жосан Г.В. Діджиталізація та автоматизація бізнес-процесів: відмінність дефініцій та місце в менеджменті підприємства. *Таврійський науковий вісник*. Серія: Економіка. 2023. Випуск 15, С. 161–166.
4. Гуменна Ю. Г., Гура О. Ю. Тенденції впровадження цифрової трансформації в діяльність суб'єктів господарювання. *Вісник СумДУ. Серія «Економіка»*. 2021. № 2. С. 202–210. DOI: <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.2-24> .
5. Дмитрів К.І., Шпак Ю.Н. Дослідження інформаційних систем в управлінні підприємствами: досвід та перспективи. URL: <http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/108776/103719>
6. Каліна І. І., Палій С. А., Шуляр Н. М. Визначення основних пріоритетів реалізації стратегії цифровізації підприємств в умовах воєнного стану. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки*. 2022. Вип. 3 (66). С. 63-69
7. Кириченко С.О., Баранніков М. О. Автоматизація основних бізнес-процесів як основа підвищення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах. *Агросвіт*, № 9-10, 2023, С. 106-112.

DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.9-10.106>

8. Лошенюк О. В. Автоматизація управління бізнес-процесами підприємства як основа гнучкості його діяльності: характеристика систем управління. *Економіка та суспільство*, (45). 2022. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-46>
9. Присакар І.І. Автоматизація сучасного бізнесу як наслідок інформатизації суспільства. *Інтелект XXI*. 2018. № 3. С. 169–173.
10. Чернікова Н.М. Аналіз програмних рішень з автоматизації бізнес-процесів підприємств. *Підприємництво та інновації*, №18, 2021. С.57-62. DOI: <https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.10>
11. Яворська О. Г. Цифровізація бізнесу та електронна комерція – тренди трансформації сервіс-орієнтованих підприємств. *Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій*. 2022. С. 186–205. URL: https://reicst.com.ua/asp/article/view/monograph_paradigmatic_03_2022_05_0
12. Яковенко Я., Білик М., Олійник Є. Цифрова трансформація бізнес-структур: стратегічні орієнтири в епоху інновацій та технологічних змін. *Економічний простір*, №190, 2024. с.355-360. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/190-63>
13. A Quick Start Guide To Process Management for the Enterprise agilepoint. 2022. URL: <https://www.agilepoint.com/insights/business-process-management/a-quick-start-guide-to-business-process-management-for-the-enterprise>
14. Business Process Automation. *TechTarget*, 2023, <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/business-process-automation>
15. Jalli A. 5 Best Business Automation Software of 2023 (Complete Guide). codingem.com. 2022. URL: <https://www.codingem.com/best-business-automation-software/>

16. Lawton G., Tucci L. Business Process Automation. TechTarget. 2022.

URL: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/business-process-automation>

17. Steward J. How much Does Marketing Automation Software Cost?

Comparison of Pricing Plans. Finance Online. 2022. URL:

<https://financesonline.com/how-much-does-marketing-automation-software-cost-compa-rison-of-pricing-plans/>